

PT - Met - 02 - 2024
Određivanje dubine razugljeničenja čelika metalografskom metodom
prema SRPS EN ISO 3887:2023

Prof. dr Dragan Rajnović

Koordinator PT šeme i statistička obrada rezultata,
sa Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873044>

UVOD

PT-Met-02-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za određivanje dubine ukupnog razugljeničenja (DD) metalografskom metodom prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 3887:2023 (ISO 3887:2023).

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 7 laboratorija, od kojih 5 sa akreditacijom za navedenu metodu prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 47/24, dat je u vidu slike mikrostrukture čelika za kuglične i valjkaste ležaje, 100Cr6, M.No. 1.3505 (ekv. Č4146) / dimenzije Ø16.25 mm, u normalizovanom stanju sa razugljeničenjem po površini (slika 1). Pored slike površine, učesnicima je dostavljena i slika jezgra, kao referenta za strukturu bez razugljeničenja. Upotrebom slika omogućena je potpuna homogenost ispitnog uzorka i isti uslovi za sve laboratorije.

Pored slike, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Slika 1 Razugljeničenje čelika (stvarna veličina slike 1×0.75 mm, uvećano 100×)

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti,*
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons,*
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 1 i na slikama 1-2 prikazani su rezultati ispitivanja, kao i vrednosti statističke obrade.

Tabela 1 Rezultati određivanja dubine ukupnog razugljeničenja DD [mm]

Lab. kod	Prikaz imena lab.	Akreditacija	Izmerena vrednost	Procentualna razlika	Z vrednost
006	DA	NE	0,29	-4,7%	-1,26
007	DA	NE	0,29	-4,7%	-1,26
004	DA	DA	0,30	-1,4%	-0,38
001	DA	DA	0,31	1,9%	0,50
002	NE	DA	0,31	1,9%	0,50
003	NE	DA	0,31	1,9%	0,50
005	DA	DA	0,32	5,2%	1,39
x_{pt} - dodeljena vrednost					0,304
$u(x_{pt})$ - merna nesigurnost dodeljene vrednosti					0,0061
σ_{pt} - standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti					0,0113

Dodeljene vrednosti i merna nesigurnost dodeljene vrednosti su usvojene konsenzusom i određene u skladu sa algoritmom A iz standarda ISO/IEC 13528:2015 (E), dok je za vrednost standardne devijacije ispitivanja osposobljenosti uzeta vrednost standardne devijacije svih uzoraka.

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3.0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2.0 < |z| < 3.0$): -

Rezultati su pokazali da je među laboratorijama malo rasipanje rezultata.

Do male razlike u izmerenoj dubini razugljeničenja kod laboratorija dolazi usled manje razlike u razmeri slike, kao i definisanja tačke na površini od koje se meri dubina razugljeničenja, posebno pošto je površina pod nagibom.

Ove razlike, u stvari predstavljaju mernu nesigurnost svakog pojedinačnog merenja.

Slika 1 Rezultati određivanja dubine ukupnog razugljeničenja DD [mm]

Slika 2 z-vrednost određivanja dubine ukupnog razugljeničenja DD

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 3.

Tabela 3 Performanse laboratorija

	DD (2024.g.)	DD (2022.g.)	DD (2018.g.)	DD (2015.g.)
Broj učesnika	7	9	13	11
„Nezadovoljavajuće“ $ z' \geq 3.0$	-	-	010, 014	-
„Sumnjivo“ $2.0 < z' < 3.0$	-	-	-	1
Dodeljena vrednost	0,304	0,330	0,767	0,642
$U(X_{pt})$ - merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0061, ±2,0%	0,0000, ±0,0%	0,0045; ±0,6%	0,0041; ±0,6%
σ_{pt} - standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0113, ±3,7%	0,0050, ±1,5%	0,0131; ±1,7%	0,0109; ±1,7%